

Возможности некоммерческих организаций в развитии сферы услуг

DOI 10.22394/1726-1139-2017-12-85-91

Чернышов Анатолий Николаевич

Нижегородский институт управления — филиал РАНХиГС
Доцент кафедры экономической теории
Кандидат экономических наук
1-vozhd@rambler.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассматриваются роль и место некоммерческих организаций (НКО) в развитии сферы услуг. Обозначены основные тенденции современного социально-экономического развития, обусловившие повышение внимания к социальному и экономическому потенциалу НКО. Выявлены специфические черты некоммерческих организаций в совокупности субъектов социально-экономической системы, проведено сравнение их с организациями государственного и коммерческого секторов. Проанализированы результаты исследования экономических возможностей НКО. Выявлены проблемы состояния и перспектив развития НКО в современной России. Представлена классификация видов некоммерческих организаций в условиях рыночной экономики. Выделены здравоохранение и образование в качестве приоритетных отраслей сферы услуг, направленных на формирование и развитие человеческого капитала как ключевого ресурса социально-экономического развития. Определено прямое и косвенное влияние НКО на развитие данных отраслей. Предложены меры по решению проблем использования потенциала НКО в развитии сферы услуг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

некоммерческие организации (НКО), экономические возможности НКО, сфера услуг, человеческий капитал, социально-экономическое развитие

Chernyshov A. N.

Possibilities of Noncommercial Organizations in the Development of the Sphere of the Services

Chernyshov Anatoliy Nikolayevich

Nizhny Novgorod Institute of Management, Branch of RANEPa (Russian Federation)
Associate professor of the chair «Economic theory»
PhD in Economics
1-vozhd@rambler.ru

ABSTRACT

In the article the role and the place of noncommercial public organizations in the development of the sphere of services is examined. Are designated the basic trends of contemporary social and economic development, which caused an increase in the attention on the social and economic potential NKO. Are revealed the specific features of noncommercial organizations in the totality of the subjects of social and economic system, their comparison with the organizations of the state and commercial sectors of this system is carried out. The results of investigating the economic possibilities NKO are analyzed. Are revealed the problems of state and prospects for development NKO in modern Russia. Is represented the classification of the forms of noncommercial organizations under the conditions of the market economy. Are isolated public health and formation as the priority of the branch of the sphere of the services, directed toward formation and development of human capital as the key resource of social and economic development. Direct and indirect impact NKO on the development of data of branches is determined. Measures for the solution of the problems of the use of potential NKO in the development of the sphere of services are proposed.

KEYWORDS

noncommercial organizations, economic possibilities NKO, the sphere of services, human capital, the social and economic development

Одной из ведущих тенденций современных социально-экономических отношений является увеличение доли сферы услуг в экономическом комплексе как на глобальном, так и национальном уровнях. Кроме этого, на характер социально-экономического развития оказывает влияние стремительное развитие информационного общества и возрастание в этих условиях значимости человеческого капитала как носителя интеллектуального ресурса общественного прогресса. Развитию данных тенденций способствует усиление влияния на все сферы социально-экономических отношений, в том числе и сферу услуг, гражданского общества и, в первую очередь, его важнейшего элемента — общественных некоммерческих организаций (НКО). Это дает основание для повышения интереса исследователей к феномену НКО, к их не только социальному, но и экономическому потенциалу.

Для раскрытия экономических возможностей некоммерческих организаций важно определить их место в общей системе социально-экономических отношений. В современной экономической науке и публицистике при систематизации и характеристике основных субъектов данной системы принято их деление на три сектора: первый — государственный, второй — коммерческий, третий — негосударственный (общественный) некоммерческий. Каждый из данных секторов обладает характерными чертами (рис. 1).

На основе представленного рисунка можно сделать вывод о том, что НКО, как представители «третьего сектора», обладают чертами как государственных и муниципальных субъектов (цель), так и коммерческих (характер собственности). Это позволяет им быть, с одной стороны, общественно востребованными, с другой — использовать в своей деятельности преимущества плюрализма ресурсных источников. А обладая большей по сравнению с субъектами «первого сектора» мобильностью в выборе направлений деятельности, некоммерческие организации имеют возможность более оперативно откликаться на потребности общества, влияя тем самым на насущные нужды социумов разного масштаба и конкретных индивидов, составляющих в совокупности приоритетный в современных условиях человеческий капитал.

«Третий сектор» — это лишь одно из множества определений, которые используются для обозначения совокупности общественных некоммерческих организаций. Этот сектор также называют «негосударственным», «неправительственным», «независимым», «некоммерческим, неприбыльным», «благотворительным», «сектором добровольной активности», «волонтерским», «добровольческим», «филантропическим» [6, с. 78]. Как видно из перечня данных терминов, в каждом из них формулируется одна из черт НКО.

Важно отметить и тот факт, что в условиях плюрализма собственности и действия в экономике рыночных отношений НКО в зависимости от конкретных целей их функционирования, особенностей финансирования и затрат можно подразделить на рыночных и нерыночных производителей услуг.

К рыночным НКО относятся: а) занятые рыночным производством; б) обслуживающие коммерческие предприятия. Эти организации реализуют свою продукцию по рыночным ценам. Рыночными некоммерческими организациями являются многие негосударственные (немуниципальные) школы, колледжи, университеты, клиники, больницы и т. д. Все они представляют продукт потребителям, как правило, по достаточно высоким ценам. В их основе находятся производственные затраты. НКО данного типа не являются благотворительными организациями, так как их

Рис. 1. Классификация субъектов социально-экономических отношений

основная цель — предоставление услуг высокого качества в области образования, здравоохранения, социального обеспечения и др. Дополнительные источники финансирования, связанные со статусом некоммерческой организации, используются в них в основном для того, чтобы несколько снизить высокую плату, которую они вынуждены устанавливать на основе соответствующего уровня затрат.

Некоммерческие организации, обслуживающие коммерческие предприятия, создаются ассоциациями предпринимателей, интересам которых они призваны содействовать. К ним относятся торговые палаты, сельскохозяйственные, производственные или торговые ассоциации, партнерские организации предпринимателей и т. д.

Некоммерческие организации, занятые нерыночным производством услуг, — организации, предоставляющие данные услуги другим субъектам общественных отношений бесплатно или по ценам, которые не являются экономически важными. Такого рода НКО не в состоянии получать большую финансовую выручку. Поэтому основным источником их финансирования являются регулярные взносы учредителей, добровольные пожертвования физических и юридических лиц, трансферты и др.

Говоря о роли НКО в социально-экономическом развитии общества, необходимо, на наш взгляд, не только констатировать, но и проиллюстрировать их возможности. В этом отношении очень показательны проведенные еще в конце 1990-х годов Центром социального партнерства в рамках деятельности Благотворительного гуманитарного фонда им. П. А. Флоренского исследования некоммерческого сектора 22 стран, среди которых были страны Западной Европы (Нидерланды, Германия, Ирландия, Испания, Бельгия, Австрия, Франция, Финляндия, Великобритания), прочие развитые страны мира (Австралия, США, Израиль, Япония), Центральной и Восточной Европы (Чехия, Словакия, Румыния), Латинской Америки (Аргентина, Перу, Бразилия, Колумбия, Мексика). Данные исследования позволили выявить огромный потенциал некоммерческого сектора (табл. 1) [4, с. 90]:

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что суммарный оборот некоммерческого сектора в 22-х исследуемых странах (исключая религиозные организации) составил 1,1 трлн долл., что эквивалентно показателю ВВП Италии и Великобритании. Если представить некоммерческий сектор в данных 22-х странах отдельной страной,

Объем продукции и услуг, производимых НКО

Страна	ВВП, трлн долл.	Страна	ВВП, трлн долл.
США	7,2	Италия	1,1
Япония	5,1	НКО (22 страны)	1,1
Китай	2,8	Бразилия	0,7
Германия	2,2	Россия	0,7
Франция	1,5	Испания	0,6
Великобритания	1,1	Канада	0,5

то по обороту производимой продукции и услуг она занимала бы восьмое место в мире, опережая Бразилию, Россию, Канаду и Испанию.

Также данное исследование показало, что некоммерческий сектор оказался не только более значительной экономической силой, чем было принято считать, но еще и одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики. Некоммерческий сектор значительно опережал все другие сектора в создании новых рабочих мест. В 22-х указанных выше странах в общественном секторе было занято больше людей, чем в коммунальной сфере, в легкой промышленности, в бумажном и печатном производстве или в химической промышленности и примерно столько же, сколько в сфере транспорта и связи. Число занятых в общественном секторе превосходило и число занятых в крупнейших корпорациях для каждой из рассматриваемых 22 стран в соотношении примерно 6 к 1 [4, с. 93].

Что касается современной России, то на рубеже XX и XXI столетий «третий сектор» у нас находился еще в зачаточном состоянии. Но и за последние десятилетия он не получил в нашей стране должного развития. По своим основным показателям российский «третий сектор» и в современных условиях заметно отстает от «третьего сектора» в развитых странах (преимущественно государств Западной Европы и Северной Америки) (табл. 2)¹.

Отстает Россия от развитых стран и по приоритетным источникам финансирования деятельности НКО, учитывая, что основная форма финансирования организаций «третьего сектора» в мире — государственная поддержка (табл. 3)².

Приведенные данные достаточно красноречиво свидетельствуют о значительных экономических возможностях общественных некоммерческих организаций и недостаточности использования их потенциала в современной России. Это ставит в рамках стратегического развития отечественной сферы услуг важные задачи по активизации деятельности самих НКО, а также по поиску путей взаимодействия с ними органов государственного и муниципального управления и представителей бизнес-сообщества [5; 7].

При решении данных задач важно учитывать, в каких сферах жизнедеятельности общества НКО могут быть более эффективны, какие отрасли с точки зрения раз-

¹ «Третий сектор» в России: текущее состояние и возможные модели развития Доклад о развитии институтов гражданского общества в России //Фонд развития гражданского общества, 15 марта, 2013 [Электронный ресурс]. URL: <http://civilfund.ru/mat/20> (дата обращения: 24.08.2017).

² «Третий сектор» в России: текущее состояние и возможные модели развития Доклад о развитии институтов гражданского общества в России //Фонд развития гражданского общества, 15 марта, 2013 [Электронный ресурс]. URL: <http://civilfund.ru/mat/20> (дата обращения: 24.08.2017).

**Источники финансирования деятельности НКО в России и развитых странах,
% от общей суммы доходов**

Источник финансирования	Развитые страны	Развивающиеся страны	Россия
Государственное финансирование	48	22	5
Доходы от собственной деятельности, включая членские взносы	35	61	22
Пожертвования бизнеса, граждан и зарубежных фондов	17	17	73

вития НКО должны стать приоритетными. Мировая и отечественная практика показывает, что некоммерческие организации в своем большинстве востребованы для решения задач духовного и физического развития населения, совершенствования окружающей среды, развития науки и культуры, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, в иных целях, направленных на расширение спектра и повышение качества общественных благ.

В этих условиях следует учитывать, что одним из существенных факторов, который будет определять дальнейший рост общественного развития, как отмечалось нами выше, является возрастающее значение человеческого капитала и его ключевой составляющей — творческого потенциала человека [2; 3; 5]. С учетом того, что основной потенциал человеческого капитала формируется под влиянием физического и интеллектуального состояния его носителя — человека, в качестве приоритетных направлений можно рассматривать развитие здравоохранения и образования, реализуемых в рамках соответствующих отраслей сферы услуг. В функционировании и развитии данных отраслей самым тесным образом переплетаются механизмы социального и экономического управления.

Как показывает практика, экономическая база для развития данных отраслей формируется в соответствии с различными моделями взаимодействия хозяйствующих субъектов: государственная, рыночная, смешанная. Но та же практика свидетельствует об ограниченности только государственной или только рыночной модели. Значительную роль в их развитии играет «третий сектор», обеспечивающий функционирование смешанной модели. При этом следует учитывать, что некоммерческий сектор вносит в экономическое развитие систем здравоохранения и образования прямой и косвенный вклад¹.

Прямой вклад связан с тем, что НКО в данных отраслях, как и во всех остальных, обеспечивают в рамках уставной и предпринимательской деятельности занятость, покупают и производят товары и услуги, необходимые для их деятельности, стимулируя тем самым совокупный спрос и увеличивая совокупное предложение [1; 8; 9]. При этом некоммерческие организации могут занимать такие социальные ниши, которые не интересуют коммерческий сектор, поскольку они дают слишком маленькие нормы прибыли. В качестве примера можно привести работу НКО, предоставляющих медицинские и образовательные услуги для малообеспеченных слоев населения, для людей с ограниченными физическими возможностями. Эти социальные группы при особом подходе к ним могут внести существенную лепту в общий вклад, вносимый в экономику человеческим капиталом.

¹ Значение некоммерческого сектора для социально-экономического развития России// Financial Guide [Электронный ресурс]. URL: <http://www.financialguide.ru/article/economics/znachenie-nekommercheskogo-sektora-dlya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-rossii> (дата обращения: 25.08.2017).

Косвенный вклад обусловлен тем, что, выступая в качестве помощников, а иногда и конкурентов государственным и муниципальным структурам, НКО способствуют повышению эффективности национальных систем здравоохранения и образования, тем самым также увеличивая потенциал национального человеческого капитала.

Таким образом, некоммерческий сектор в сфере услуг является специфическим феноменом и обладает значительным экономическим потенциалом. Он вносит вклад не только в удовлетворение витальных и интеллектуальных потребностей населения, но и в создание благоприятного делового климата, стабильность экономического и политического развития, основанных на принципах демократии, прозрачности и ответственности. Это необходимо учитывать при разработке национальной стратегии социально-экономического развития страны в целом, целевых программ и конкретных проектов в рамках развития отраслей сферы услуг.

Литература

1. Бурменко Т.Д., Тарханова Е.Г. Некоммерческие организации как субъект современного рынка услуг [Электронный ресурс] // Известия Иркутской государственной академии. Электронный научный журнал. 2011. № 5 [Электронный ресурс]. URL: <http://eizvestia.isea.ru> (дата обращения: 18.04.2017).
2. Капелюшников Р.И. Сколько стоит человеческий капитал России. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012.
3. Корчагин Ю.А. Человеческий капитал и инновационная экономика России: монография. Воронеж : ЦИРЭ, 2012.
4. О взаимодействии организаций третьего сектора с государственными органами в сфере социальной политики: Международный опыт: М. : Благотворительный гуманитарный фонд им. П.А. Флоренского, 1999.
5. Озина А.М., Чернышов А.Н. Роль социального партнерства в формировании социально-экономических условий для развития человеческого капитала: монография. Н. Новгород : Изд-во НИУ РАНХиГС, 2013.
6. Терминология российского некоммерческого сектора: словарь-справочник / сост. М.А. Слободская. М. : Права человека: Институт проблем гражданского общества, 1996.
7. Францева-Костенко Е.Е. Согласование интересов хозяйствующих субъектов экономики региона в условиях неустойчивого развития через социальное партнерство // Экономика и предпринимательство. 2016. № 10 (ч. 3). С. 1167–1172.
8. Шиткина И.С. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций // Гражданин и право. 2002. № 4. С. 59–64.
9. Ясницкая Я.С. Некоммерческие организации как институциональные единицы общественного сектора экономики в регионах Приволжского федерального округа // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6 [Электронный ресурс]. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=7588> (дата обращения: 02.07.2017).

References

1. Burmenko T.D., Tarkhanova E.G. *Non-profit organizations as subject of the modern market of services* [Nekommercheskie organizatsii kak sub"ekt sovremennogo rynka uslug]. [Electronic resource] // News of the Irkutsk State Academy. Online scientific journal [Izvestiya Irkutskoi gosudarstvennoy akademii. Elektronnyi nauchnyi zhurnal]. 2011. N 5. URL:<http://eizvestia.isea.ru> (date of the address: 18.04.2017). (rus)
2. Kapelyushnikov R.I. *How much does human capital of Russia costs* [Skol'ko stoit chelovecheskii kapital Rossii]. M. : Publishing House of Higher School of Economics [Izd. Dom Vyshei shkoly ekonomiki], 2012. (rus)
3. Korchagin Yu.A. *Human capital and innovative economy of Russia* [Chelovecheskii kapital i innovatsionnaya ekonomika Rossii]: monograph. Voronezh : CIRE, 2012. (rus)
4. *About interaction of the organizations of the third sector with public authorities in the sphere of social policy: International experience* [O vzaimodeistvii organizatsii tret'ego sektora s gosu-

- darstvennymi organami v sfere sotsial'noi politiki: Mezhdunarodnyi opyt]: M. : Charity humanitarian foundation of P. A. Florensky [Blagotvoritel'nyi gumanitarnyi fond im. P.A. Florenskogo], 1999. (rus)
5. Ozina A. M., Chernyshov A. N. *Role of social partnership in formation of social and economic conditions for development of the human capital* [Rol' sotsial'nogo partnerstva v formirovanii sotsial'no-ekonomicheskikh uslovii dlya razvitiya chelovecheskogo kapitala]: monograph. N. Novgorod : NNIM of RANEPА publishing house, 2013. (rus)
 6. *Terminology of the Russian noncommercial sector: dictionary reference* [Terminologiya rossijskogo nekommercheskogo sektora: slovar'-spravochnik] / collection of M.A. Slobodskaya. Moscow : Human rights: Institute of problems of civil society [Prava cheloveka: Institut problem grazhdanskogo obshchestva], 1996. (rus)
 7. Frantseva-Kostenko E. E. *Coordination of interests of economic entities of economy of the region in the conditions of unstable development through social partnership* [Soglasovanie interesov khozyaistvuyushchikh sub"ektov ekonomiki regiona v usloviyakh neustoichivogo razvitiya cherez sotsial'noe partnerstvo] // *Economy and business* [Ekonomika i predprinimatel'stvo]. 2016. N 10 (p. 3). P. 1167–1172. (rus)
 8. Shitkina I. S. *Business activity of non-profit organizations* [Predprinimatel'skaya deyatel'nost' nekommercheskikh organizatsii] // *Citizen and law* [Grazhdanin i pravo]. 2002. N 4. P. 59–64. (rus)
 9. Yasnitskaya Ya. S. *Non-profit organizations as institutional units of the public sector of economy in regions of the Volga Federal District* [Nekommercheskie organizatsii kak institutsional'nye edinity obshchestvennogo sektora ekonomiki v regionakh Privolzhskogo federal'nogo okruga] // *Modern problems of science and education* [Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya]. 2012. N 6. [An electronic resource]. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=7588> (date of the address: 7/2/2017). (rus)